

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M, ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

EFFETS DES VARIABILITES CLIMATIQUES SUR LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY AU SUD-OUEST DU BENIN

EFFECTS OF CLIMATE VARIABILITIES ON AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE COMMUNE OF DJAKOTOMEY IN SOUTH-WEST OF BENIN

DANDJEKPO Alexis¹, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain² et TOHOZIN Antoine Yves²

1. Ecole Doctorale Pluridisciplinaire (Université d'Abomey-Calavi 01 BP 526, Cotonou 01)

2. Laboratoire d'Etudes des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR)

Tel : +229 0196131252/0196089777

Email : *kadjegbin@yahoo.com ; dandjekpoalexis13@gmail.com ; atohozin@yahoo.fr

Auteur correspondant : **KADJEBIN Toundé Roméo Gislain**, Email : kadjegbin@yahoo.com

Reçu le 15/03/25, Révisé le 08/04/25 Accepté le 30/04/25

RESUME

La production agricole est particulièrement sensible à la variabilité du climat dans la commune de Djakotomey. La présente recherche étudie les incidences des variabilités climatiques sur la production agricole dans la commune de Djakotomey.

La démarche utilisée s'articule autour de la recherche documentaire, des enquêtes socio-économiques menées sur le terrain, du traitement des données et de l'analyse des résultats. Le traitement des données a été réalisé à l'aide des logiciels SPSS et ArcView. L'analyse des précipitations montre une tendance à la baisse dans la commune de Djakotomey de 1961 à 2023. Les indices pluviométriques sont compris entre -2,05 et 3,72 sur la série d'étude. Les années sont de plus en plus déficitaires (55 %) qu'excédentaires (45 %). En effet, 3,22 % des années sont modérément sèches et extrêmement sèches, 12 % des années de la série d'étude sont sévèrement humides, 2 % des années sont extrêmement humides et 79,56 % des années sont normales. Les températures maximales et minimales sur la période de 1961 à 2023 ont connu une évolution irrégulière et une tendance générale à la hausse. De même, les populations perçoivent la variabilité climatique par la baisse des pluies annuelles (25 % des personnes retenues pour l'enquête), le raccourcissement des saisons (24 %), le démarrage tardif des pluies (19 %) et la mauvaise répartition des pluies (17 %). Les déficits et les excédents pluviométriques prononcés posent d'énormes difficultés pour la production agricole. Les taux de corrélation de Spearman significatifs à 95% sont respectivement de 0,923 et 0,867. Les pertes du maïs sont de 310,54 Kg. L'arachide a enregistré une perte de moins de 100 Kg par exploitation et par la superficie totale emblavée. Les effets de la variabilité climatique engendrent l'insécurité financière.

Mots clés : commune de Djakotomey, variabilité climatique, rendement, production agricole.

ABSTRACT

Agricultural production is particularly sensitive to climate variability in the municipality of Djakotomey. This research examines the impact of climate variability on agricultural production in the municipality of Djakotomey. The approach used is based on documentary research, socioeconomic field surveys, data processing, and analysis of the results. Data processing was carried out using SPSS and ArcView software. Precipitation analysis shows a downward trend in the municipality of Djakotomey from 1961 to 2023. Rainfall indices range from -2.05 to 3.72 over the study period. Years are increasingly characterized by deficits (55%) rather than surpluses (45%). Indeed, 3.22% of the years are moderately dry and extremely dry, 12% of the years in the study series are severely wet, 2% of the years are extremely wet and 79.56% of the years are normal. The maximum and minimum temperatures over the period from 1961 to 2023 have experienced an irregular evolution and a general upward trend. Similarly, populations perceive climate variability through the decrease in annual rainfall (25% of the people included in the survey), the shortening of the seasons (24%), the late start of the rains (19%) and the poor distribution of rainfall (17%). Pronounced rainfall deficits and surpluses pose enormous difficulties for agricultural production. The significant Spearman correlation rates at 95% are 0.923 and 0.867 respectively. Corn losses totaled 310.54 kg. Peanut losses were less than 100 kg per farm and per total sown area. The effects of climate variability are causing financial insecurity.

Keywords: Municipality of Djakotomey, climate variability, yield, agricultural production.

INTRODUCTION

Le climat constitue un facteur qui régit la production agricole et sa variabilité interannuelle conditionne les systèmes socioéconomiques et environnementaux liés à la disponibilité des ressources en eau (PNUD, 2007, p. 38). L'agriculture étant essentiellement pluviale en Afrique, la modification du régime des précipitations (début tardif ou précoce, rupture au cœur de la saison, fin précoce) entraîne des perturbations agricoles brutales qui ont des répercussions profondes sur la vie des populations en général et les agriculteurs en particulier (A. A. Akindélé et *al.*, 2013, p. 47).

Les effets attendus de la variabilité climatique ont été les modifications de la durée des saisons de culture, la perturbation des cycles biologiques des cultures et autres micro-organismes utiles à l'environnement, des stress hydriques et thermiques plus intenses sur des périodes plus longues. Ce dysfonctionnement des saisons agricoles aura une grande influence sur la capacité des agriculteurs à planifier leurs activités (B. Doukpolo, 2014, p. 121). Au Bénin, un stress thermique supplémentaire et des sols plus secs risquent de réduire les rendements dans les différentes régions agro écologiques. Les risques alimentaires seront énormes et les populations les plus vulnérables seront les paysans, les démunis ruraux et urbains (M. Lanokou, 2016, p. 101). L'économie paysanne repose sur trois grands facteurs de production : la terre, la main d'œuvre et le capital mais également sur des conditions climatiques. Le facteur primordial de toutes les activités agricoles est la disponibilité en eau, donc le socle pour le développement agricole (S.S.M. Orou Seko, 2019, p. 67). Le Bénin reste vulnérable aux impacts de la dégradation de l'environnement y compris la dégradation des terres et la variabilité climatique qui se traduit par l'appauvrissement des terres agricoles, une baisse significative des rendements agricoles, la perte de biodiversité avec la disparition de plusieurs espèces fauniques et floristiques, l'encombrement et rétrécissement des cours d'eau et des zones humides, des phénomènes d'inondations de plus en plus récurrents (PNUD, 2021, p. 4). Les zones propices à l'agriculture, la durée des saisons de végétation et le potentiel de production vont certainement diminuer, particulièrement en marge des zones semi-arides et arides (M. Diomande et *al.*, 2013, p. 33).

Dans la commune de Djakotomey, l'absence, l'insuffisance, l'excès ou la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies entraîne des variabilités pluviométriques (sécheresses ou inondations) qui ont des répercussions profondes sur la production agricole. La présente étude porte sur les effets des variabilités climatiques sur la production agricole dans la commune de Djakotomey. Elle contribue à une meilleure connaissance des incidences des variabilités climatiques sur la production agricole.

1. MATERIELS ET METHODES

La commune de Djakotomey est située dans le département de Couffo, entre 6°46' et 6°57' de latitude Nord et 1°35' et 1°46' de longitude Est, à une altitude de 122 m et est limitée au Nord par les communes d'Aplahoué et de Klouékanmé, au Sud par la commune de Dogbo-Tota, à l'Est par les communes de Toviklin et de Klouékanmé et à l'Ouest par la République du Togo. La commune de Djakotomey est divisée en dix arrondissements et soixante-douze villages et quartiers de villes. Elle couvre une superficie de 235 km² (figure 1).

Figure 1 : Situation géographique et subdivisions administratives de la commune de Djakotomey

La Commune de Djakotomey est une commune située essentiellement sur un plateau de terre de barre et la présente étude porte sur les dix arrondissements que sont : Djakotomey I et II, Bétoumey, Kpoba, Kinkinhoué, Adjintimey, Sokouhoué, Houégamey, Kokohoué, Gohomey (Mairie de Djakotomey, 2011, p. 12).

Dans le cadre de cette recherche, il a été adopté une approche méthodologique fondée sur les données climatiques, démographiques, agricoles et socio-anthropologiques. Les données démographiques ont permis de déterminer non seulement la taille de l'échantillonnage mais également de s'imprégner de la perception de cette population par rapport aux conséquences de la variabilité climatique sur la production agricole. Aussi, les données pluviométriques et thermiques de la Commune de Djakotomey sur la période de 1961 à 2023 sont également collectées à Météo-Bénin et ont servi à analyser les besoins hydriques et thermiques essentiels pour la croissance des cultures. Les données collectées ont été dépouillées, classées, regroupées et présentées sous forme de tableaux et de figures. Ensuite, il a été procédé à l'analyse et à la synthèse des données recueillies au niveau de ces différentes structures. Ainsi, les informations recueillies auprès de ces institutions sont traitées par les logiciels Excel 2010 pour les tableaux et figures, Arc-view 3.2 pour les cartes. L'échantillon est composé de ménages provenant de toutes les strates. Le choix des cibles repose sur les critères suivants : avoir au moins 30 ans d'âge. A cet âge, ces personnes peuvent mieux renseigner sur la compréhension par rapport aux variabilités climatiques et ces effets négatifs sur la production agricole dans la commune de Djakotomey ; résider dans la commune de Djakotomey ces 40 dernières années. De ce fait, la taille de l'échantillon a été déterminée suivant la formule de D. Schwartz (1995, p. 12).

$$N = \frac{Z^2 P Q}{d^2}$$

N = taille de l'échantillon ; Z^α = écart fixé à 1,96 correspondant à un degré de confiance de 95 % ; P = proportion des ménages agricoles des arrondissements de la Commune de Djakotomey ; Q = 1-P ; d = marge d'erreur (d = 5 %).

$$P = \frac{\text{menages agricoles de la commune de Djakoyomey} \times 100}{\text{menages agricoles total du departement du couffo}}$$

$$P = \frac{14042 \times 100}{77596} = 18,09 \%$$

$$q = 1 - 0,1809 = 0,8191$$

$$d^2 = (5 \%)^2 = 0,0025$$

$$N = 3,841 \times 0,1809 \times 0,8191 \div 0,0025 = 364$$

$$N = 228$$

Ainsi, la répartition suivante a été faite en fonction du nombre de ménages agricoles dans les arrondissements (tableau I).

Tableau I : Répartition de la taille de l'échantillon

Arrondissements	Ménages agricoles en 2013	Taille de l'échantillon	Taille (%)
Adjintimey	2494	40	18
Betoumey	2309	37	16
Gohomey	1442	24	10
Houegamey	1266	20	9
Kinkinhoue	348	6	3
Kokohoue	1096	18	8
Kpoba	1165	20	9
Sokouhoue	2234	36	16
Djakotomey I	950	15	6
Djakotomey II	738	12	5
Total	14042	228	100

Source : Résultats d'enquête de terrain, juillet 2023

L'analyse du tableau I montre que pour la présente recherche, 228 ménages agricoles ont été retenus pour l'enquête. Dans cet échantillon, 01 Maire, 10 chefs d'arrondissements, 20 chefs de villages et 197 autres personnes constituées de chef de ménage, des leaders d'opinion et des personnes ressources du milieu ont été entretenues.

Les années anormales ont été déterminées par rapport à l'Indice d'Anomalies Standardisées (Standardized Precipitation Index) utilisé pour cette recherche (S. F. N. C. Djessonou, 2023, p. 65).

Les indices d'anomalies standardisées sont calculés en utilisant la formule : $IAS = \frac{Xi - \bar{X}}{\sigma(X)}$ où Xi représente le cumul moyen annuel des hauteurs de pluie pour l'année i ; \bar{X} et $\sigma(X)$, représentent respectivement, la moyenne et l'écart-type de la série considérée. Selon cet indice, une année est considérée comme normale si son indice est compris entre -0,1 et +0,1. Elle est dite humide si son indice est supérieur à 0,1 et sèche lorsque son indice est inférieur à -0,1. Les tendances calculées ont servi à confirmer les tendances séquentielles (à la hausse ou à la baisse) mises en évidence par les moyennes mobiles et les ruptures, à caractériser les années humides ou sèches. De plus, une sécheresse sévit lorsque l'indice est consécutivement négatif et que sa valeur atteint une intensité de -1 ou moins et se termine lorsque l'indice devient positif. Il est effectué une classification de la sécheresse suivant les valeurs de l'indice (tableau II).

Tableau III: Détermination des valeurs de l'indice

Valeur de l'indice	Séquence de sécheresse
-0,99 à 0,99	Proche de la normale
-1,00 à -1,49	Modérément sèche
-1,50 à -1,99	Sévèrement sèche
-2,00 et moins	Extrêmement sèche
2 < IAS	Humidité extrême
1,5 < IAS < 1,99	Humidité sévère
1 < IAS < 1,49	Humidité modérée

Source : M. Lanokou (2016)

Les tendances calculées ont servi à confirmer les tendances séquentielles de sécheresse mises en évidence par les valeurs de l'indice. Les séquences de sécheresse s'identifient en fonction des variables (Modérément sèche, Sévèrement sèche, Humidité extrême, Humidité sévère et Humidité modérée). Les tendances d'évolution ont été mises en évidence par une droite de régression de type : $y = a x + b$; où y est la valeur de la variable dont la tendance est recherchée ; a est obtenue par le calcul de la pente, coefficient directeur de régression dont les signes positif (+) ou négatif (-) exprime respectivement l'évolution croissante et décroissante dans le temps x et b , une constante telles que :

$$a = \frac{(\Sigma y)(\Sigma x^2) - (\Sigma x)(\Sigma xy)}{N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} ; \quad b = \frac{N(\Sigma yx) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

Le test de Kendall (1975) a permis de déterminer une tendance unique ou générale au sein de la période afin de pallier les problèmes de significativité des corrélations entre les variables considérées. Ainsi, il est basé sur la statistique de corrélation de rang t de Kendall pour montrer le degré de signification de la tendance. La tendance des températures est déterminée de façon significative au seuil de 5 % au pas de temps annuel. Afin de déterminer l'influence des pluies sur l'évolution des rendements, une corrélation est calculée entre les indices climatiques et les rendements au moyen des coefficients de corrélation de Spearman (M. Babah-Daouda *et al.*, 2021, p. 1926). La corrélation de Spearman est l'équivalent non-paramétrique de la corrélation de Pearson. Elle mesure le lien entre deux variables. Si les variables sont ordinales, discrètes ou qu'elles ne suivent pas une loi normale, on utilise la corrélation de Spearman. Cette corrélation n'utilise pas les valeurs des données mais leur Rang. L'interprétation du coefficient de corrélation obtenu reste la même que lorsqu'on utilise une corrélation de Pearson. Le coefficient de corrélation varie entre -1 et +1, 0 reflétant une relation nulle entre les deux variables, une valeur négative (corrélation négative) signifiant que lorsqu'une des variables augmente, l'autre diminue ; tandis qu'une valeur positive (corrélation positive) indique que les deux variables varient ensemble dans le même sens.

2. RESULTATS

2.1. Régime pluviométrique de la Commune de Djakotomey

Les pluies sont essentielles pour la production agricole. La figure 2 présente le diagramme ombro-thermique de la Commune de Djakotomey.

Figure 2 : Diagramme ombro-thermique de la commune de Djakotomey
Source des données : Météo-Bénin, 2024

L'examen de la figure 2 montre que le régime pluviométrique de la commune de Djakotomey connaît deux saisons pluvieuses dont une petite et deux saisons sèches dont une petite également. En effet, les maxima pluviométriques sont atteints aux mois de juin pour la grande saison des pluies et d'octobre pour la petite avec des valeurs respectives de 180 mm et de 114 mm au cours de la période allant de 1961 à 2023. La commune de Djakotomey est caractérisée par un climat chaud, influencé par une humidité relativement élevée, une pluviosité variant entre 900 et 1100 mm par an. Le secteur de recherche enregistre en moyenne 8 mois de pluies. De plus, les températures moyennes mensuelles varient entre 25,64 °C et 30,2 °C avec une amplitude thermique de 4,56 °C. Les températures les plus basses sont enregistrées dans les mois de décembre et de janvier. Ainsi, les caractéristiques de l'évolution des hauteurs mensuelles de pluie permettent aux populations de disposer de deux saisons pluvieuses qui favorisent le bon déroulement des activités agricoles.

2.2. Analyse de la variabilité pluviométrique inter-annuelle entre 1961 et 2023

La figure 3 présente l'évolution de l'indice Standardisé des Précipitations (ISP) dans la commune de Djakotomey de 1961 à 2023.

Figure 3 : Evolution de l'indice Standardisé des Précipitations dans la commune de Djakotomey de 1961 à 2023
Source des données : Météo-Bénin, 2024

L'analyse des précipitations dans la commune de Djakotomey de 1961 à 2023 montre une tendance à la baisse. Le coefficient de détermination R^2 obtenu est très faible (en dessous de 50 %), ce qui dénote qu'on ne saurait conclure d'une tendance à la baisse des hauteurs de pluie de façon linéaire ces dernières années. Les indices sont compris entre -2,05 et 3,72 sur la série d'étude (1961-2023). Les années déficitaires sont plus observées durant cette phase ce qui signale que la récession pluviométrique a démarré dans les années 1990. La deuxième phase a débuté par le signal en hauteur pluviométrique en 1991. Sur la période 1991-2020, les indices sont compris entre -0,55 et 0,65. La deuxième phase est marquée par une évolution anormale des anomalies positives et négatives. La période regorge, 55 % des années sont sèches et 45 % des années sont humides. Le tableau III présente les années de sévérité dans la Commune de Djakotomey.

Tableau III : Classe de sévérité selon SPI dans la Commune de Djakotomey

Séquences de sécheresse et d'humidité	Période 1961-2023
Modérément sèche	1961 ; 1966
Extrêmement sèche	1989 ; 1990
Sévèrement sèche	1977
Normale	1960 ; 1964 ; 1965 ; 1967 ; 1969 ; 1970 ; 1972 ; 1974 ; 1981 ; 1982 ; 1984 ; 1985 ; 1986 ; 1987 ; 1993 ; 1995 ; 1996 ; 1997 ; 1999 ; 2000 ; 2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2015 ; 2017 ; 2018 ; 2019 ; 2020 ; 2021 ; 2022 ; 2023
Humidité extrême	1968
Humidité sévère	1957 ; 1962 ; 1963 ; 1988 ; 1991 ; 2007 ; 2008 ; 2013 ; 2019

Source des données : Météo-Bénin, 2024

L'examen des données du tableau III montre que 3,22 % des années sont modérément sèches et extrêmement sèches, 12 % des années de la série d'étude sont sévèrement humides, 2 % des années sont extrêmement humides et 79,56 % des années sont normales. En effet, les années sévèrement humides sont 1962, 1963, 1988, 1991, 2007, 2008, 2013, 2019 et l'année extrêmement humide est 1968. Les modérément sèches sont 1961 et 1966. Les années extrêmement sèches sont 1989 et 1990. Au cours des années moyennes, les hauteurs pluviométriques peuvent satisfaire les besoins hydriques des cultures et par ricochet à un rendement appréciable. Les années déficitaires profitent seulement aux cultures qui ont besoin d'une faible quantité d'eau pour leur développement. Quant aux années excédentaires, elles profitent seulement aux cultures qui ont besoin d'une grande quantité d'eau. La modification du régime pluviométrique et des totaux annuels observés atteste déjà la variabilité pluviométrique dans le secteur de recherche. Les déficits et les excédents pluviométriques prononcés posent d'énormes difficultés pour la production agricole. En effet, les activités agricoles sont très sensibles à la variabilité climatique en raison de ses exigences hydro-climatiques. La réduction des précipitations et l'augmentation des températures tendent à augmenter progressivement l'aridité entraînant ainsi des effets négatifs sur les rendements agricoles. Les perceptions portent sur les modifications pluviométriques observées par les populations locales dans la commune de Djakotomey (figure 4).

Figure 4 : Perceptions paysannes des variations de pluies à Djakotomey
Sources des données : Enquêtes de terrain, juillet 2024

De l'analyse de la figure 4, il ressort que 25 %, 24 %, 19 % et 17 % des personnes retenues pour l'enquête ont remarqué respectivement la baisse des pluies annuelles, le raccourcissement des saisons, le démarrage tardif des pluies et la mauvaise répartition des pluies. Seulement 14 % de ces paysans qui ont affirmé le démarrage précoce des pluies dans la Commune de Djakotomey. La production agricole est donc plus menacée par la baisse des hauteurs de pluie, du raccourcissement, du démarrage tardif et de la mauvaise répartition des pluies que le démarrage précoce des pluies dans la Commune de Djakotomey.

2.3. Variabilité interannuelle des températures maximales et minimales

L'évolution interannuelle des températures maximales et minimales dénote l'ambiance climatique dans lequel évoluent les cultures. La variation interannuelle des températures maximales et minimales dans la Commune de Djakotomey sur la période 1961-2023 est présentée par la figure 5.

Figure 5 : Variation interannuelle des températures maximales et minimales moyennes entre 1961-2023 à Djakotomey

Source : Traitement des données de Météo-Bénin, 2024

Il ressort de la figure 5 que les températures maximales sur la période de 1961 à 2023 ont connu une évolution irrégulière et une tendance générale à la hausse respectivement entre les années 1990 à 2023. Les équations de droite de tendance ont une pente positive et justifient plus ou moins une tendance à la hausse de température maximale de 1961 à 2023. Par contre, il est noté une variation des températures minimales

annuelles durant la période de 1961 à 2023. Les équations de droite de tendance ont une pente positive et justifient plus ou moins une tendance à la hausse de température maximale de 1961 à 2023. En effet, une forte demande évaporatoire est impliquée par la hausse de température et par conséquent un dessèchement accru des sols avec pour corollaire le déficit hydrique des cultures. L'augmentation des températures due au fort rayonnement solaire déploré par les populations locales se traduit par une chaleur de plus en plus accablante dans les habitations. Dans la Commune de Djakotomey, les températures les plus élevées augmenteront autant que la fréquence et l'intensité des événements météorologiques extrêmes et affecteront la production agricole.

2.4. Effets de la variabilité climatique sur la production agricole

Cette partie prend en compte la destruction des cultures par les extrêmes climatiques, l'évolution des rendements des différentes spéculations en rapport avec les hauteurs de pluies annuelles et les corrélations entre hauteurs de pluies et les rendements.

2.4.1. Destruction des cultures

L'une des conséquences de la variabilité pluviométrique, qu'elle soit liée aux excès pluviométriques ou aux déficits est la destruction des cultures. Ceci s'observe souvent, dans la commune de Djakotomey, à travers les inondations et les sécheresses. Selon les enquêtes de terrain, la destruction des cultures est une conséquence de l'avènement des phénomènes climatiques extrêmes. En effet, le retard des pluies et la chaleur ont sérieusement affecté la production agricole, surtout les récoltes de la première saison des cultures (avril à juin). Des pertes partielles de cultures sont enregistrées dans la commune de Djakotomey du fait de l'absence des pluies et les phénomènes de verse de culture juste à la maturation des cultures. La destruction des plants a été très importante. La planche 1 est une illustration de quelques pieds de maïs (*Zea mays*) détruits par manque d'eau à Bétoumey.

Planche 1 : Vue partielle de quelques pieds de maïs (*Zea mays*) détruits par l'absence d'eau à Bétoumey
Prise de vues : DANDJEKPO, mai 2024

Sur la planche 1, on note aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droit quelques pieds de maïs complètement rabougris et qui commencent à s'assécher faute d'apport d'eau suffisant pour les alimenter. Dans la commune de Djakotomey, 42 % des enquêtés affirment avoir connu des destructions d'une partie des champs de maïs emblavés allant de 30 à 80 % avec une moyenne de 53,07 %. Plus de la moitié des récoltes de maïs espérées serait donc perdue du fait de l'absence de pluie. La répercussion de ces pertes sur la disponibilité alimentaire aurait certainement été importante. Quant à l'impact de ces retards pluviométriques dans les zones de dépression pour l'ensemble des arrondissements de la commune d'étude, 25 % des producteurs affirment avoir perdu la totalité des cultures pour raison de retard des pluies, et ce pour la grande saison.

2.4.2. Evolution des rendements des différentes spéculations en rapport avec les hauteurs de pluies annuelles dans la commune de Djakotomey

La figure 6 présente l'évolution des rendements des spéculations en fonction des hauteurs de pluies dans la commune de Djakotomey.

Figure 6 : Evolution des rendements des spéculations en fonction des hauteurs de pluies dans la commune de Djakotomey de 1995 à 2023

Source : Traitement des données de Météo-Bénin et MAEP, juillet 2024

Il ressort de l'analyse de la figure 6 qu'entre 1995 et 2023, les rendements des quatre cultures ont évolué en "dents de scie" (alternance de faibles et de forts rendements). Dans les années 2001, 2002 et 2010, la hausse des hauteurs de pluies a occasionné la hausse des rendements du maïs, manioc et niébé. Le maïs et le niébé ont connu la même évolution dans les années 1998, 1999, 2009 et 2010. Les baisses pluviométriques induisent une baisse des rendements agricoles. En effet, la recession pluviométrique de 2012 (856 mm) a entraîné une baisse des principales cultures (maïs, manioc, arachide et niébé). Cette situation détériore les revenus des producteurs et les conditions de vie socio-économique peuvent se trouver menacées en raison de la place importante qu'occupe la production dans les exploitations agricoles de la commune de Djakotomey. Toutefois, il faut signaler que toute hausse pluviométrique n'entraîne pas une augmentation de rendements agricoles. Ainsi, il y a des années où on a observé la baisse des rendements pendant que les hauteurs de pluies sont en hausse et vice versa.

2.4.3. Corrélation entre hauteurs pluviométriques et rendement des cultures

Pour vérifier si les rendements des cultures sont fonctions des hauteurs de pluie, des corrélations ont été effectuées entre pluie et production. Ainsi, le calcul du coefficient de corrélation linéaire de de Spearman entre les hauteurs de pluie et les productions sur la période 1995-2023 a permis d'évaluer leur dépendance et leur signification (tableau IV).

Tableau IV : Coefficients de corrélation de Spearman entre les hauteurs de pluies et les rendements de quatre cultures

Cultures	Corrélation de Spearman	Djakotomey
Maïs	Coefficient cor	0,923
	Spearman	0,001
Manioc	Coefficient cor	0,867
	Spearman	0,003
Arachide	Coefficient cor	0,826
	Spearman	0,001
Niébé	Coefficient cor	0,944
	Spearman	0,001

Source : Résultats des traitements de données, 2024

L'analyse du tableau IV montre que l'évolution des hauteurs de pluies et des rendements de du maïs et du manioc sont fortement corrélées dans la commune de Djakotomey. Les taux de corrélation de Spearman significatifs à 95% sont respectivement de 0,923 et 0,867. De plus, l'évolution des hauteurs de pluies et des rendements de l'arachide et du niébé sont fortement corrélées dans la commune de Djakotomey. Les taux de corrélation de Spearman significatifs à 95% sont respectivement de 0,826 et 0,944. Après l'analyse de la corrélation, entre hauteur pluviométrique et rendement des cultures, la significativité est observée pour les cultures sur les trois décennies. Les principales causes des pertes et baisses de rendement sont la longueur de la saison des pluies (90 % des personnes retenues pour l'enquête), la rupture des précipitations (85%), la réduction du nombre de jours de pluies (80%), les cultures souvent submergées par les eaux d'inondation (94%). Les effets désastreux de la variabilité climatique causent beaucoup de désagréments aux productions et aux populations. Par contre, le climat n'est donc pas le seul facteur qui détermine l'évolution des rendements. A celui-ci s'ajoutent d'autres facteurs physiques (la qualité du sol, le relief) et humains (l'organisation du travail, les intrants). Selon 78 % des personnes retenues pour l'enquête, les aléas climatiques et la baisse de fertilité des terres agricoles justifient la baisse des rendements du maïs et du niébé. Il s'en suit alors un cercle vicieux de cause à effet qui menace la durabilité de la production agricole et par conséquent l'assurance de la sécurité alimentaire.

2.4.4. Impacts de la variabilité climatique sur la performance financière du paysannat vivrier dans la Commune de Djakotomey

Les incidences de la variabilité climatique se répercutent aussi sur les activités de production et les moyens et modes d'existences. Les différentes quantités de pertes de rendements observées au niveau des céréales et légumineuses ont des incidences économiques. Le tableau V présente les pertes moyennes par superficie emblavée dans la commune de Djakotomey.

Tableau V: Pertes moyennes par superficie emblavée pour chaque culture

	Maïs (ha)	Perte maïs	Arachide (ha)	Perte arachide	Niébé (ha)	Perte niébé
Valide	228	228	228	228	228	228
Moy. 1	1,612	183,24	1,18	84,5	0,98	104,19
Moy. 2	-	310,54	-	99,64	-	102,28
Somme	580,3	110 825	391,5	33 080	321,0	33 445
Coût		1543250		17850500		18043000

* estimée en Kg ;

Moyenne 1 = Ratio perte totale/superficie totale (Kg/ha);

Moyenne 2 = Ratio perte totale/nombre d'exploitation (Kg/Exploitation)

Source des données : enquêtes de terrain, juin 2024

L'examen des données du tableau V montre que les pertes du maïs sont de 310,54 Kg. L'arachide a enregistré une perte de moins de 100 Kg par exploitation et par la superficie totale emblavée. Les pertes de rendement constituent un déficit pour les exploitants agricoles de la Commune de

Djakotomey. Ainsi, le niveau de vulnérabilité du maïs aux variabilités climatiques est très élevé. Les effets de la variabilité climatique engendrent l'insécurité financière. Les exploitants agricoles n'arrivent plus à épargner. La superficie cultivée de ces exploitants devient très faible. En outre, la variabilité climatique occasionne la réduction des superficies emblavées allant de 3 ha à 1 ha pendant la saison agricole. Les exploitants agricoles ne parviennent pas emblaver toutes les superficies. Cette situation crée de préjudice aux rendements. La période de soudure est particulièrement redoutée par ces exploitants qui sont régulièrement touchés par la variabilité climatique. La situation financière de ces exploitants devient précaire. Selon 80 % des personnes retenues pour l'enquête, la variabilité climatique accroît les dépenses de 55 %. Les exploitations agricoles sont obligées de procéder à des réajustements à travers la hausse des prix des produits agricoles. De même, 79 % des exploitations agricoles présentent un risque financier élevé. Ainsi, les exploitations agricoles sont beaucoup moins productives et rentables que prévu.

3. DISCUSSION

Les résultats obtenus à l'issue des enquêtes de terrain montrent que dans la commune de Djakotomey, les variabilités climatiques qui se sont manifestées par la baisse des hauteurs de pluies et une augmentation de la température ont contribué à une modification dans la régularité des pluies et par suite ont entraîné la baisse des rendements des principales spéculations issue de la production agricole. Tout ceci compromet dangereusement la sécurité alimentaire des populations dans la commune de Djakotomey. Ces résultats trouvés dans la commune de Djakotomey sont similaires à ceux obtenus par L. G. Djohy et *al.* (2015, p. 190) qui a trouvé que la variabilité climatique induit une augmentation de la température moyenne, une plus forte variabilité de la pluviométrie et l'augmentation de l'occurrence des conditions extrêmes telles que les inondations et les sécheresses. Ces modifications du climat engendrent une perturbation des calendriers agricoles dans les différentes régions du Bénin (E. Ogouwalé, 2006, p. 105). Il n'en demeure pas moins des résultats obtenus par C. Houndenou (1999, p. 87) et E. Ogouwalé (2001, p. 76) lorsqu'ils affirment que les dérèglements et les déficits pluviométriques saisonniers enregistrés ont perturbé les cycles culturels, bouleversé le calendrier agricole paysan et rendu non opérationnelles les normes culturelles empiriques en vigueur chez les populations paysannes. Quant à I. Yolou et *al.* (2017, p. 11), ils s'alignent sur la même donne lorsqu'ils affirment que l'agriculture dont l'économie de plusieurs pays et la sécurité alimentaire des populations en dépendent, est affectée par les perturbations climatiques en raison de son caractère essentiellement pluvial. Les travaux de M. Diomande et *al.* (2013, p. 34) ont également conclu que l'agriculture pluviale des pays ouest-africains comme la Côte d'Ivoire est exposée à de nombreux problèmes dont la baisse de rendement, l'inadéquation entre le calendrier agricole du paysan et le statut pluviométrique et la perte de semences. Aussi, IPCC (2001, p. 29) abonde dans le même sens en affirmant que la température et la pluviométrie sont les intrants naturels pour l'agriculture et s'il advenait qu'ils soient l'objet d'une moindre variabilité, la catastrophe serait énorme. Par ailleurs, les résultats des travaux de H. A. Morel (1991, p. 39) sont en concordance avec ceux trouvés dans la commune de Djakotomey lorsqu'ils concluent que l'absence, l'insuffisance, l'excès ou la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies entraîne des variabilités pluviométriques brutales (sécheresses ou inondations) qui ont des répercussions profondes sur la vie des populations en général et les agriculteurs en particulier.

Dans la commune de Djakotomey, les pertes du maïs sont de 310,54 Kg. L'arachide a enregistré une perte de moins de 100 Kg par exploitation et par la superficie totale emblavée. Les pertes de rendement constituent un déficit pour les exploitants agricoles de la Commune de Djakotomey. Ainsi, le niveau de vulnérabilité du maïs aux variabilités climatiques est très élevé. Les effets de la variabilité climatique engendrent l'insécurité financière. Les exploitants agricoles n'arrivent plus à épargner. Ces résultats corroborent ceux de W. Seydou (2020, p. 154) et B. I. H. Chabi (2021, p. 210) qui ont montré que les sommes totales des pertes de rendements sont énormes. Ces dernières constituent un manque à gagner pour les exploitants agricoles. L'ampleur des coûts desdites pertes dépend de son prix

moyen/Kg et de la valeur du produit agricole. En moyenne, les producteurs perdent un montant de 55 863,5 FCFA pour le maïs, 69 675 FCFA pour le niébé et 55 134 FCFA pour l'arachide.

CONCLUSION

Les variabilités climatiques constituent aujourd'hui une menace pour le développement agricole. Ceci, du fait de ses conséquences sur les activités agricoles. En effet, les variabilités climatiques qui se manifestent par la baisse des hauteurs pluviométriques et la hausse des températures (minimales et maximales) entraînent une chaleur excessive, la mauvaise répartition des pluies, le retard dans le démarrage de la saison pluvieuse, les poches de sécheresse au cours de la saison pluvieuse et constituent les difficultés auxquelles font face les producteurs de la commune de Djakotomey dans l'exercice de leurs activités agricoles. Ces variabilités climatiques ne sont pas sans conséquences sur la production agricole puisqu'elles se traduisent par la baisse des rendements agricoles des principales spéculations (du maïs, du manioc, de l'arachide et du niébé) qui rentrent dans l'alimentation quotidienne des populations. Tout ceci est préjudiciable à l'assurance de la sécurité alimentaire des populations.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- AKINDELE Abanichè Akibou, OGOUWALE Euloge et YABI Ibouaïma, 2013, «Vulnérabilité et adaptation de la production vivrière aux contraintes climatiques dans la commune d'Adja-Ouèrè». Actes du *XXVI^{ème} colloque de l'Association Internationale de Climatologie*, 46-50
- BABAH-DAOUDA Malick, YABI Afouda Jacob et OROU WARI Baké, 2021, «Variabilité climatique et rendement maraicher dans les communes de Djougou et de Tanguiéta au Nord-Bénin». *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 15(5): 1923-1936
- CHABI B. I. Hervé, 2021, Changements climatiques et trajectoire de l'agriculture familiale dans la ZAE-III au Bénin. Thèse de doctorat unique en géographie et gestion de l'environnement, EDP/UAC, 325 p.
- DIOMANDE Métangbo, DONGO Kouassi, KONÉ Brama, CISSÉ Guéladio, BIÉMI Jean et BONFOH Bassirou, 2013, « Vers un changement du calendrier culturel dans l'écotone forêt-savane de la Côte d'Ivoire », *Agronomie Africaine*, 25(2), 133-147.
- DJESSONOU Sèngla Franco-Néo Camus, 2023, Développement de l'entrepreneuriat agricole dans le doublet Djidja-Za-Kpota : atouts et les contraintes. Thèse de doctorat unique en Géographe et Gestion de l'environnement spécialité Géomarketing des entreprises agricoles, EDP/UAC, 277 p.
- DJOHY Gildas Louis, EDJA Honorat et NOUATIN Guy, 2015, «Variabilité climatique et production vivrière : la culture du maïs dans le système agricole péri-urbain de la commune de Parakou au Nord-Bénin». *Afrique Science*, 11 (6), pp. 183-198.
- DOUKPOLO Bertrand, 2014, Changements climatiques et productions agricoles dans l'ouest de la république centrafricaine. Thèse de doctorat en Géographie et Gestion de l'Environnement, EDP/UAC, 337 p.
- FAO, 2016, «La mécanisation agricole: un intrant essentiel pour les petits exploitants d'Afrique Subsaharienne». *Gestion intégrée des cultures*. 23-61.
- FAO, 2008, « L'eau pour l'agriculture et l'énergie en Afrique : les défis du changement climatique », *Ateliers régionaux, Syrte, Jamahiriya Arabe Libyenne*, 15-17.
- FAO, 2007, *L'adaptation aux changements climatiques centrée sur les personnes : intégration des questions de parité*. Rapport technique, Rome, Italie, 25 p.
- GIEC, 2001, *Bilan 2001 des changements climatiques : conséquences, adaptation et vulnérabilité*. Résumés du groupe de travail II du GIEC, Paris, 96 p.
- GIEC, 2007, *Résumé à l'intention des décideurs*. Rapport de mission, Paris, 36 p.

HOUNDENOU Constant, 1999, Variabilité climatique et maïsiculture en milieu tropical humide : l'exemple du Bénin, diagnostic et modélisation. Thèse de Doctorat de géographie, UMR 5080, CNRS « climatologie de l'Espace Tropical », Université de Bourgogne, Centre de Recherche de Climatologie, Dijon, 150 p.

IPCC, 2001, *Incidences de l'évolution du climat dans les régions* : Rapport Spécial sur l'Evaluation de la vulnérabilité en Afrique. Island Press, Washington, 53 p.

LANOKOU Chéto Mathieu, 2016, Extrêmes climatiques et mise en valeur agricole des terres noires dans la dépression médiane au Sud-Bénin. Thèse de Doctorat de l'Université d'Abomey-Calavi, 313 p.

Mairie de Djakotomey, 2011, Plan de Développement communal de Djakotomey, Rapport d'étude, Bénin, 30 p.

MAMAN SANI Issa, 1995, Impacts potentiels d'un changement climatique dû au doublement du CO2 atmosphérique sur l'agriculture en République du Bénin. Mémoire de DESS. Université Senghor d'Alexandrie, 113 p.

MEPN, 2007, *Identification des options prioritaires d'adaptation aux changements climatiques et élaboration des fiches de projets : 1ère partie Secteurs : Agriculture et foresterie*, Rapport final, Cotonou, 102 p.

MEPN, 2008, *Programme d'Action National d'Adaptation aux changements climatiques du Bénin (PANA- Bénin)*, Cotonou, 81 p.

MOREL Albet, 1991, *Sécheresse et rendements des cultures tropicales*, FIS, Burkina- Faso, 100 p.

OGOUWALE Euloge, 2001, Vulnérabilité / Adaptation de l'agriculture aux changements climatiques dans le département des Collines. Mémoire de DEA, EDP /FLASH/ UAC, 119 p.

OGOUWALE, Euloge, 2006, Changements climatiques dans le Bénin méridional et central : indicateurs, scénarios et prospective de la sécurité alimentaire. Thèse de doctorat en Géographie et gestion de l'environnement, LECREDE/ EDP /FLASH/ UAC, 302 p.

OMM et PNUE, 2002, *Bilan des changements climatiques 2001*. Rapport de synthèse, Paris, 64 p.

OROU SEKO Sabi Séko Mahamadou, 2019, Implications agroenvironnementales des tendances climatique et démographique dans le Département de l'Alibori au Bénin. Thèse de doctorat unique en Géoscience de l'Environnement et Aménagement de l'Espace, EDP/UAC, 229 p.

PNUD, 2007, Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008 : *Les objectifs du millénaire pour le développement : un pacte entre les pays pour vaincre la pauvreté humaine*. Economica 49, rue Haricart, 75015, Paris, 367 p.

PNUD, 2021, *Pour une meilleure gestion des terres et des écosystèmes forestiers dégradés au Bénin*. Rapport d'étude, 89 p.

SENAHOUN Jean, 1994, Risques, pratiques anti-risques et attitudes des paysans face aux risques sur le plateau Adja. Thèse d'Ingénieur Agronome, FSA / UNB, 48 p.

SEYDOU Waïdi, 2020, Vulnérabilité du paysannat aux changements climatiques dans la dépression médiane au sud-Bénin. Thèse de doctorat en Géographie et Gestion de l'Environnement, EDP/UAC, 264 p.

SCHWARTZ Daniel, 1995, *Méthodes statistiques à l'usage des médecins et des biologistes*. 4^e éditions, Editions médicales, Flammarion, Paris, 314 p.

YOLOU Isidore, YABI Ibouaïma, OUOROU BARRE Imorou Fousseni et AFOUDA Fulgence, 2017, « Instabilité intra-saisonnière des pluies et ses effets sur les dates optimales de semis de maïs dans la commune de Ouaké (Nord-Ouest Bénin) », *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n°1, Editions Universitaires Côte d'Ivoire (EDUCI), 30 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77